

Percurso do doente – Doença de Huntington

As Jornadas do Doente são sínteses info-gráficas que visualizam as necessidades dos doentes no tratamento da sua doença rara. Uma vez que as Jornadas do Doente são concebidas a partir da perspetiva do doente, permitem aos médicos responder eficazmente às necessidades das pessoas com doenças raras.

Os Percursos do Doente consideram que as necessidades dos doentes podem ser diferentes em diferentes fases da doença – por exemplo, sintomas iniciais versus tratamento. Também reflectem as experiências pessoais dos doentes, que podem variar consoante a pessoa, a clínica e o país.

A ERN-RND considera que os Percursos dos Doentes são documentos de trabalho que os doentes e os médicos podem utilizar em conjunto para identificar lacunas nos cuidados e adaptar os percursos de cuidados para melhor satisfazer as necessidades dos doentes que vivem com estas doenças. Os Percursos do Doente podem, portanto, ser vistos como um primeiro passo para o envolvimento sistemático dos doentes na conceção dos percursos de cuidados.

Além disso, os Percursos dos Doentes são um recurso útil para os doentes, as famílias, os médicos não especialistas e o público em geral compreenderem as necessidades de cuidados dos doentes que vivem com uma doença neurológica rara.

A Viagem do Doente para a doença de Huntington foi desenvolvida em conjunto com Astri Arnesen, representante do ePAG da ERN-RND e presidente da Associação Europeia de Huntington, e com membros do Grupo de Doenças “Coreias e doença de Huntington”.

Descrição geral	A doença de Huntington (DH) é uma doença neurodegenerativa autossómica dominante com uma probabilidade de hereditariedade de 50%, que afeta igualmente homens e mulheres. Os sintomas incluem alterações motoras, cognitivas e comportamentais que se manifestam tipicamente a meio da idade adulta. A DH juvenil (início antes dos 21 anos) progride de forma mais rápida e implacável.				
FASES	1 - Pré-manifestação da DH	2 - Primeiros sintomas	3 - Diagnóstico	4 - Tratamento	5 - Monitorização
Clínica	A pré-manifestação da DH caracteriza-se por sinais clínicos inespecíficos como, por exemplo, alterações cognitivas ou comportamentais ligeiras. A DH está presente nas famílias e a maioria das pessoas com DH tem parentes próximos que desenvolvem a doença.	A evolução da DH pré-manifesta para a DH manifesta ocorre gradualmente e os primeiros sintomas podem ser facilmente entendidos como sinais de outras doenças. Este facto aumenta a dificuldade de diagnóstico. O início da DH é convencionalmente definido como anomalias motoras óbvias, mas, mais frequentemente, os sintomas não motores ocorrem mais cedo. A DH tem três tipos de sintomas: 1) motores: por exemplo, coreia, problemas de fala e deglutição, ou distonia 2) cognitivos: por exemplo, défices nas funções executivas, na atenção, na memória ou na regulação das emoções 3) comportamentais: por exemplo, depressão, ansiedade, apatia, irritabilidade, agressividade ou perturbações do sono	O diagnóstico baseia-se no exame neurológico e em testes genéticos. Os testes genéticos estão disponíveis desde 1993. A revelação do estado genético é complexa e pode ter impacto tanto nos doentes como nas suas famílias. Um teste de DH positivo pode influenciar as gerações futuras e afectar decisões importantes na vida, como o planeamento familiar. O teste genético preditivo não é recomendado para crianças e adolescentes assintomáticos com idade inferior a 18 anos. É essencial um aconselhamento genético adequado.	Atualmente, não estão disponíveis terapias eficazes para modificar a doença. Os sintomas devem ser monitorizados e geridos em função da sua rotundidade funcional. Vários medicamentos existentes foram reorientados para a gestão dos sintomas motores e comportamentais da DH. As terapias adjuvantes têm um papel fundamental no controlo dos sintomas da DH.	Os principais objetivos são manter a função e a autonomia durante o máximo de tempo possível. A atividade física, o bem-estar psicológico e a nutrição são essenciais para melhorar a qualidade de vida (QoV). Os doentes em fase avançada da DH necessitam de cuidados e assistência a tempo inteiro.
Desafios	As pessoas em risco de DH e as pessoas com DH pré-manifestada temem o aparecimento da doença. A supressão e a tentativa de ignorar os sintomas são estratégias comuns para lidar com a doença. Os profissionais de saúde desconhecem frequentemente as alterações sutis que podem afetar o bem-estar e as funções diárias.	Não há dois doentes com DH iguais e, como as alterações são graduais, podem ser necessários anos para determinar o início da doença. Sendo a DH uma doença rara, os profissionais de saúde têm muitas vezes dificuldade em fazer o diagnóstico e não fazem perguntas relevantes sobre o histórico familiar.	A complexidade dos sintomas da DH leva a erros de diagnóstico frequentes. Muitas vezes, a colaboração entre as unidades genéticas, a prática clínica e os centros de investigação são insuficientes para garantir uma transferência perfeita dos doentes desde o diagnóstico até ao tratamento posterior. Os doentes e os familiares devem ser informados da existência de associações de DH. A DH é uma doença familiar e os familiares muitas vezes desconhecem ou subestimam o risco de hereditariedade.	Os profissionais de saúde carecem frequentemente de uma compreensão holística da complexidade da doença. Devido ao stress emocional e às alterações cognitivas e comportamentais, os doentes frequentemente ignoram ou negam os sintomas e não reconhecem a necessidade de tratamento e apoio. Isto causa grande stress na família. O plano de tratamento necessita de alterações regulares de acordo com a flutuação e a progressão dos sintomas. A monoterapia para tratar a coreia é preferida porque a terapia combinada aumenta o risco de efeitos adversos e pode complicar o controlo dos sintomas não motores. No entanto, é muitas vezes necessária uma terapia adjuvante sob a forma de antidepressivos ou para gerir outras perturbações, como anomalias do sono ou alterações comportamentais, o que também leva a um aumento do risco de efeitos adversos.	A DH tem uma progressão implacável, pelo que os doentes e as famílias se esforçam para se adaptar aos desafios crescentes e aos resultados adversos. As famílias e os profissionais de saúde lutam para manter os doentes ativos e motivados enquanto lidam com perdas funcionais graduais.
Objetivos	Educar os profissionais de saúde sobre as especificidades da pré-manifestação da DH, para que possam prestar apoio atempado e adaptado, conforme necessário. Estabelecer uma boa relação entre o doente e o profissional de saúde antes do início da doença.	Os profissionais de saúde procuram conhecimentos especializados relevantes para garantir que o diagnóstico da DH é feito no momento certo para cada doente e família. Educar as famílias sobre a triade de sintomas da DH e sobre como gerir e procurar assistência eficazmente ao longo do curso da doença.	Normalizar um diagnóstico preciso e rápido da DH. Proporcionar um bom processo de acompanhamento e redes de apoio aos doentes e às famílias. As crianças e adolescentes com DH juvenil devem ter um Plano Educativo Individual. As pessoas com DH devem ter acesso a apoio de pares através de uma associação de DH.	Criar equipas multidisciplinares que incluam um neurologista, geneticista, psicólogo, neuropediatra, enfermeiro, psiquiatra, fisioterapeuta, terapeuta da fala, assistente social, terapeuta ocupacional e nutricionista. Fornecer terapia apropriada para cada estágio da DH. Oferecer apoio, formação e recursos adequados aos membros da família e aos prestadores de cuidados.	Estabelecer relações de confiança para facilitar um diálogo contínuo entre os doentes, as famílias e os profissionais de saúde. Melhorar o acesso regular das famílias ao aconselhamento e ao apoio de uma equipa multidisciplinar. Educar os profissionais de saúde que trabalham em unidades clínicas e lares de idosos sobre as necessidades específicas dos doentes com DH em fase avançada.

Pode descarregar a infografia e o quadro clicando nas imagens.

Encontra aqui o percurso do doente sobre a doença de Huntington como um folheto (Inglês).

If you would like to translate this patient journey in your own language, please [contact us](#) and we will send you the documents to do so.

With kind and grateful referral to the following
The patient journey infographic and table were translated into Portuguese by João Miguel Alves Ferreira from the Faculty of Medicine – University of Coimbra, Portugal.